

FRAZELOGIZMLERDİŇ AWDARMA USILLARI HÁM OLARDİŇ NÁTIYJELILIGI

Arzimbetova S.A., PhD,
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715403>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qaraqalpoq va ingliz tillaridagi frazeologizmlarning tarjima usullari hamda ularning samaradorligi lingvistik va madaniy nuqtayi nazardan tahlil qilingan. Frazeologik birliklar tilning boy ma'naviy qatlamini tashkil etib, xalqning dunyoqarashi, mentaliteti va madaniyati bilan chambarchas bog'liq ekani ko'rsatiladi. Tarjimada qo'llaniladigan asosiy ikki yondashuv – **so'zma-so'z (literal)** va **mazmuniy (kontekstual)** tarjima usullari o'zaro solishtirilib, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil etiladi. Shuningdek, maqolada har bir usulni amaliyotda qo'llashdagi samaradorlik, madaniy kontekst va milliy xususiyatlarni hisobga olish zarurligi asoslab beriladi. Tadqiqot frazeologizmlarni tarjima qilishda til va madaniyat uyg'unligini ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi.

Tayanch so'zlar: frazeologizm, tarjima, so'zma-so'z tarjima, kontekstual tarjima, madaniyatlararo aloqalar, milliy o'ziga xoslik, qaraqalpoq tili, ingliz tili, lingvistik tahlil.

Annotation. This article explores the translation methods and effectiveness of phraseological units in Karakalpak and English from both linguistic and cultural perspectives. Phraseologisms are shown to reflect the deep layers of language and embody the worldview, mentality, and cultural heritage of a people. The study compares two primary translation approaches – **literal (word-for-word)** and **contextual (meaning-based)** – analyzing their respective advantages and limitations. The article emphasizes the importance of cultural context and national identity in translating idiomatic expressions. It concludes that achieving accurate and natural translation requires a balance between form and meaning, taking into account the cultural background of both languages.

Keywords: phraseologism, translation, literal translation, contextual translation, cross-cultural communication, national identity, Karakalpak language, English language, linguistic analysis.

Dúnya til biliminde filologiyaniń zamanagóy aspektlerinen biri lingvomádeniyattanıwǵa qızıǵıwshılıq, tiykarınan barlıq kórinislerine tiyisli izertlewler hám hár túrli sistemalarǵa kiretuǵın, tuwısqan emes tillerdiń frazeologiyalıq sistemaların salıstırılıp izertlew házirgi dáwirde progressiv túrde rawajlanıp atır. Atap aytqanda, qaraqalpaq hám ingliz tillerinde sol tiykarda úyreniw temaniń aktuallıǵın belgileydi. Bul tillerde sóylewshi xalıqlardıń barlıqtı túsiniw ózgeshelikleri, mentalitetniń kórinisi olardıń mádeniyatında saqlanǵanlıǵı sebep frazeologiyalıq birliklerde etnikalıq topar ómiriniń ayrıqshalıqları, xalıqtıń tariyxı menen mádeniyatınıń ayqın sáwlesin tawadı. Frazeologiyalıq birlikler xalıqtıń mádeniy hám ruwxıy baylıǵı, ótken zaman menen házirgi dáwirdiń baylanısıwı, ulıwma jámiyet rawajlanıwınıń jetiskenlikleri, rawajlanıw basqıshları haqqındaǵı maǵlıwmatları etnikalıq topardıń barlıq milliy til kórinislerin tereń analiz qılıw aktuallıǵın belgilep bermekte.

Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyalıq sistemasın hártárepleme izertlew onıń tiykarǵı strukturalıq-semantikalıq hám stilistikalıq tiplerin anıqlawǵa, kelip shıǵıwın biliwge múmkinshilik beredi. Bul baǵdarda doktorlıq dissertaciya orınlandı hám monografiyalıq jumıs baspadan shıqtı [5.174]. Frazeologizmler – obrazlı ekspressiv kórkemlew quralları. Bul olardıń tiykarǵı xızmeti. Bul xızmet qaraqalpaq tilinde ayqın kórinis tapqan. Obrazlılıq – qaraqalpaqlardıń dúnya tanıwınıń xarakterli belgisi. Qaraqalpaq ádebiyatında kórkem sóz sheberleri óz shıǵarmalarında xalıqtıń hám qaraqalpaq tiliniń bul ózgesheliklerin sheberlik penen kórsete alǵan. Bul jumıs frazeologizmlerdiń kólemi hám shegarasın, genetikalıq, leksika-semantikalıq ózgesheliklerin, lingvomádeniy hám antropocentristlik, milliylik xarakterin, stil’lik quramın, olardıń kórkem shıǵarmalardaǵı xızmeti menen stillik qollanıwın, kórkem súwretlew quralları xızmetinde keliwin ilimiy tiykarda dálillewden ibarat. Faktlerge bay material tiykarında qaraqalpaq tili frazeologiyalıq sisteması, tiykarǵı frazeologiyalıq qor táriyplengen; frazeologizmlerge tán semantikalıq, milliy-mádeniy ózgeshelikler hám stilistikalıq qollanıw múmkinshilikleri, usı tiykarda sóylewde, kontekstte qollanıwı ashıp berilgen.

Tildiń eń quramalı hám bay qatlamlarınan biri frazeologizmler bolıp, olar til mádeniyatın, tariyxıy processlerin hám xalıqtıń kózqarasın sáwlelendiredi. Frazeologizmler yamasa idiomalar - bul bekkem sóz dizbekleri bolıp, olardıń mánisi sózlerdiń ayırıqsha mánisinen ózgeshelenedi. Máselen, ózbek tilindegi "kózdi jumıw" sózi sózbe-sóz awdarmada "to close the eye" dep kórsetiledi, biraq ol "diqqat qılmaw, itibarsız qalıw" degen mánisti ańlatadı. Solay eken, frazeologizmlerdiń awdarması kóplegen qıyınshılıqlar tuwdıradı. Bul qıyınshılıqlardı saplastırıp ushın awdarmashılıqta eki tiykarǵı qatnas qollanıladı: literal (sózbe-sóz) hám kontekstual (mazmun tiykarında) awdarma usılları. Bul maqalada frazeologizmlerdiń awdarmasındaǵı literallıq hám kontekstuallıq qatnaslardıń mánisi, abzallıqları menen kemshilikleri, sonday-aq, olardıń ámeliy awdarmada qollanıwı dodalanadı.

Frazeologizmler til bilimi hám awdarmashılıq tarawlarında tildiń bay mádeniy qatlamın quraytuǵın, quramalı hám kóp qırlı til birliklerinen biri bolıp esaplanadı. Frazeologizmler óziniń bekkem forması hám anıq mánisine ie bolǵan sóz dizbekleri bolıp, olar sózlerdiń ayırım mánilerinen ózgeshe túrde bir pütün frazema sıpatında talqılanadı. Sol sebepli frazeologizmlerdi basqa tilge awdarma islew procesi quramalı bolıp, awdarmashılar ushın ayırıqsha itibardı talap etedi.

Awdarmada frazeologizmlerge qatnas jasawdıń eki tiykarǵı jolı bar: literal (sózbe-sóz) hám kontekstual (mazmun tiykarında) qatnaslar. Literal qatnasta frazeologizm sózbe-sóz awdarıladı. Bunday qatnasta frazemanıń sırtqı kórinisi saqlanıp qaladı, biraq onıń tiykarǵı mánisi jeterli dárejede sáwlelendirilmewi múmkin. Mısal ushın, inglis tilindegi "spill the beans" sózi sózbe-sóz "loviyalardı tókpek" dep awdarılsa, tiykarında bul sóz

"sırdı áshkaralaw" degen mánisti ańlatadı. Sol sebepli, literal awdarma kóp jaǵdaylarda anıqsızlıq hám nadurıs talqılawlarǵa alıp keledi [2].

Kontekstlik jantasıwda bolsa frazeologizmiń ulıwma mánisi hám til ishindegi funkciyası esapqa alınadı. Awdarmashı frazeologizmdi basqa tilge onıń mazmunına jaqın ekvivalent formada awdaradı. Bul qatnas frazeologizmiń haqıyqıy mánisin oqıwshıǵa anıq hám túsiniكلي túrde jetkeriwge múmkinshilik beredi. Máselen, "spill the beans" sózi "sırdı pash etiw" dep awdarıladı [1.67]. Bunday qatnasta sózlerdiń ayırım awdarması emes, al pútkil frazaniń mánisi tiykarǵı áhmietke ie boladı.

Literal hám kontekstual qatnaslar arasındadı parıq tiykarınan forma hám mazmunıń qanday sáwlelendiriliwinde. Literal awdarmada frazeologizmiń sırtqı kórinisi saqlanadı, biraq mánisi anıq bolmawı múmkin. Kontekstlik jantasıw bolsa mánisti anıq hám tábiyiy anlatadı, biraq sóylewdiń forması ózgeredi [6]. Ámeliy awdarmada kóbinese bul eki usıldıń únlesligi qollanıladı. Awdarmashı frazeologizmiń sırtqı formasın biraz saqlaǵan halda onıń mazmunın anıq túsindiriwge háreket etedi.

Frazeologizmlerdiń mádeniy tárepleri de awdarmada itibarǵa alınıwı zárúr. Hár bir til óziniń mádeniy kontekstine sáykes frazeologiyalıq birliklerge ie. Mısalı, anglichan tilindegi "break the ice" sózi sózbe-sóz "muzdı sındırıw" dep awdarılsa da, onıń mádeniy mánisi "sóylesiwlerdi baslaw yamasa ortalıqtı jumsartıw" degendi anlatadı [4]. Awdarmashı tek ǵana tildi emes, al mádeniyatlardı da tereń túsiniw, frazeologizmlerdiń tiykarǵı mazmunın jetkeriwı kerek.

Juwmaqlap aytqanda, frazeologizmlerdiń awdarması quramalı hám názik process bolıp, literal hám kontekstual qatnaslardıń hár biri ózine tán abzallıqlar menen sheklewlerge ie. Nátiyjeli awdarma ushın usı kózqaraslardıń úylesimliliǵı hám mádeniy kontekstti esapqa alıw áhmietli. Awdarmashı frazeologizmlerdiń lingvistikalıq hám mádeniy ózgesheliklerin tereń tallaǵan halda, sóz hám mánisti úlestiriwge umtılwı zárúr. Bul tek ǵana awdarmanıń anıqlıǵı hám tábiyǵıylıǵın támiyinlep qoymastan, al oqıwshıǵa tildiń bay mádeniyatın beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.
2. Larson, M. L. (1984). Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence. Lanham: University Press of America.
3. Nabiev, A. (1995). Ózbek tilinin frazeologiyalıq sózligi. Tashkent: Fan.
4. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.
5. Pirniyazova A Q. Qaraqalpaq tili frazeologiyalıq sisteması hám onıń stilistikalıq imkaniyatları. - Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020. B.- 174.
6. Виноградов, В. В. (1970). Фраzeология современного русского языка. Москва: Наука.